

NILAI MORAL DAN SOSIAL TRADISI PAMALI DI KAMPUNG ADAT KUTA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER

Hendry Sugara¹, Teguh Iman Perdana²

^{1,2}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Yasika Majalengka

Jalan Kasokandel Timur 64, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

¹e-mail: brohendrysugara@gmail.com

Submitted
2021-01-06

Accepted
2021-03-08

Published
2021-04-30

OPEN ACCESS

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan karakter melalui tradisi pamali di Kampung Adat Kuta. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga cara, yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua nilai dalam tradisi pamali di Kampung Adat Kuta, yaitu: nilai moral yang mengajarkan tentang sikap disiplin dan peduli lingkungan; serta nilai sosial yang berupa sikap rendah hati dan kesopanan. Nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kata Kunci: nilai moral; nilai sosial; tradisi pamali; pendidikan karakter.

Abstract

The research aimed to describe the character of education through the pamali tradition in the Kuta Traditional Village. The type of research was descriptive qualitative using an ethnographic approach. The instrument in the research was the researcher itself. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used three methods, namely data reduction, presentation, and verification. The results showed that there are two values in the pamali tradition in Kuta Traditional Village, namely: moral values that teach discipline and care for the environment; and social values in the form of humility and politeness. These values can be applied in everyday life in society.

Keywords: moral values; social values; pamali tradition; character education.